

УДК: 330.85

DOI: 10.5281/zenodo.15497441 <https://zenodo.org/record/15497441>

ПОСТСОВЕТСКАЯ ШКОЛА КРИТИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА: ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО МАРКСИЗМА*

Чэнь Хун¹

Директор Института марксизма Хайнаньского педагогического университета, профессор, научный руководитель докторантов, Хайкоу, КНР, (1359138003@qq.com)

Барашкова Ольга Владимировна²

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительно-исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Ключевые слова: марксизм, Постсоветская школа критического марксизма, реактуализация диалектического метода, диалектика трансформаций, генезиса и «заката» общественных систем, отчуждение, разотчуждение, политическая экономия, поздний капитализм

Благодарности: Статья подготовлена при поддержке Национального фонда социальных наук Китая, проект № 21AKS023 («Перевод и изучение учебников по политической экономии современной российской марксистской школы»).

Для цитирования: Чэнь Хун, Барашкова О.В. Постсоветская школа критического марксизма: портрет в интерьере современного российского марксизма (републикация) // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 236-253.

* Статья была впервые опубликована в журнале «Вестник Московского университета. Серия 7: Философия» в 2018 г.: Чэнь Хун, Барашкова О.В. Постсоветская школа критического марксизма: портрет в интерьере современного российского марксизма // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 6. С. 27-44. EDN: YSQIDR

При подготовке обновленной версии текста были добавлены дополнительные уточнения и примечания по ходу изложения – в случаях, где авторы сочли это необходимым и возможным. При этом авторы старались свести изменения к минимуму, сохранив преимущественное содержание и основные акценты исходной публикации. Также в ряде случаев были добавлены ссылки на некоторые новые работы, которые были опубликованы упоминаемыми в статье исследователями в период с момента подготовки первой версии текста до настоящего времени.

¹ © Чэнь Хун, 2025

² © Барашкова О.В., 2025

POST-SOVIET SCHOOL OF CRITICAL MARXISM: PORTRAIT IN THE INTERIOR OF CONTEMPORARY RUSSIAN MARXISM

Cheng Hong

Director of the Institute of Marxism of Hainan Normal University, Professor, Doctoral Research Supervisor, Haikou, PRC, (1359138003@qq.com)

Olga V. Barashkova

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Keywords: *Marxism, post-Soviet school of critical Marxism, the reactualisation of the dialectic method, dialectics of transformations, genesis and 'decline' of social systems, alienation, disalienation*

Acknowledgments: This article was prepared with the support of the National Social Science Foundation of China, project no. 21AKS023 ("Translation and research of political economy textbooks of modern Russian Marxist school").

For citation: Cheng Hong, Barashkova O.V. Post-Soviet School of Critical Marxism: Portrait in the Interior of Contemporary Russian Marxism (republication). *Problems in Political Economy*. 2025;2(42):236-253.

JEL codes: B51, B41, P16

Хорошо известно, что в Советском Союзе марксистская теория была господствующей в общественных науках. Во всех университетах, включая технические, медицинские и т.д., марксистская философия, политическая экономия и научный коммунизм были обязательными предметами, во всех ВУЗах были специальные кафедры, на которых велась научно-педагогическая работа по данным направлениям. Более того, в программе средней школы в последнем, выпускном классе был специальный предмет – обществоведение, который был целиком посвящен введению курсу марксизма. Исследованиями в области марксизма были заняты научно-исследовательские институты Академии наук СССР и Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Распад СССР и переход к преимущественно буржуазной общественно-экономической системе, произошедший в 1991 г., существенно изменил положение и роль марксистской теории в России. Начиная с 1992 г., в результате жесткого пересмотра всех научных и учебных программ в области общественных наук, марксизм был почти полностью исключен из программ учебных заведений. Прекратилась государственная поддержка научных исследований в этой области. Работа в рамках марксистской парадигмы стала исключительно делом чести и совести ряда исследователей и ведется с той поры почти исключительно на основе энту-

изма. В большинстве научных и образовательных учреждений марксистские исследования не приветствуются руководством, и лишь в некоторых крупных центрах (МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт экономики РАН, Институт философии РАН и некоторые другие), где работают авторитетные ученые с мировым именем, сохраняются учебные курсы на основе методологии современной марксистской социальной философии и политической экономии и исследования в этой области, официально включенные в тематику этих организаций.

В результате марксистские исследования в постсоветской России стали осуществляться преимущественно общественными организациями. Несмотря на это, некоторые марксистские разработки в России ведутся на высоком уровне и получили мировое признание. К их числу относятся работы Постсоветской школы критического марксизма, называемой также новым марксизмом

Постсоветская школа критического марксизма: генезис и контексты

Постсоветская школа критического марксизма (в дальнейшем – ПСШКМ) сформировалась в результате длительной деятельности ученых России, принадлежащих к марксистскому направлению, считающих, что классический марксизм требует не только защиты, но и развития. Последнее предполагает позитивную критику классики и положений предшественников. Школа выросла из творческого (неортодоксального) советского марксизма³. В настоящее время она является самой крупной (ее конференции собирают до 500 человек) и устойчивой (ей более 30 лет), имеет широкие международные связи и известна марксистам Европы и Азии, Северной и Южной Америки.

Взгляды представителей этого течения, при всех различиях позиций входящих в него исследователей, в некотором смысле перпендикулярны традиционной стратификации левых теоретиков. Представители ПСШКМ заявляют себя как те, кто стремится к *диалектическому снятию-развитию методологии и теории Карла Маркса*. Они критически относятся к социал-демократическому реформизму, но при этом акцентируют внимание не только на реактуализации классических идей Маркса, но и их позитивном отрицании, критике и диалектическом развитии. Эта школа сформировалась вокруг трех проектов, которые одновременно являются институциональными формами деятельности школы: журнала «Альтернативы» (он регулярно выходит на протяжении более трех десятилетий – с 1991 г.), Профессорского семинара, работающего вот уже более 20 лет в диалоге с комитетом по образованию Государственной Думы, и созданного в 2017 г. Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время этот центр является одним из важнейших институциональных центров деятельности представителей ПСШКМ. Также в качестве просветительского проекта школы следует отметить регулярные лекции для интересующихся проблематикой применения марксистской методологии для исследования действительности, которые проводятся в рамках интернет-института «Социализм-XXI», функционирующего с 2007 г. Важной особенностью всех институциональных форм деятельности ПСШКМ является их открытость диалогу как с представителями других течений марксистской мысли, так и с исследователями,

³ Подробнее об особенностях критического использования этого наследия в рамках ПСШКМ см.: (Бузгалин и др., 2022).

которые прямо не относят себя к марксизму, но углубленно исследуют отдельные теоретико-методологические проблемы в этой области.

В последние десятилетия на постсоветском пространстве и в первую очередь в Российской Федерации сформировалось течение, которое относит себя к Постсоветской школе критического марксизма. Следует отметить, что это течение представляет собой открытую сеть ученых, которые специализируются в разных областях общественных наук, включая философию, политическую экономию, социологию, политологию и другие направления, представляя разные поколения обществоведов России, Белоруссии, Казахстана и других стран. Наиболее важными центрами, в которых развивается это течение, являются в настоящее время Москва и Санкт-Петербург, но ученые, близкие к этой школе, работают и на Юге, и на Востоке России, во многих ее региональных научных и учебных центрах. К ядру школы можно отнести имена таких ученых, как доктора наук А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, Л.А. Булавка-Бузгалина, М.И. Воейков, Г.В. Лобастов, С.Н. Мареев, Б.Ф. Славин, Д.Б. Эпштейн, и др. Также следует назвать представителей среднего и молодого поколения школы: Г.А. Маслов, разрабатывающий проблемы технологического развития с позиций марксистской методологии, Н.Г. Яковлева, исследующая проблемы образования и социогуманитарного сектора, а также круг вопросов, связанных с формированием и развитием человеческого потенциала (в рамках развития марксистской теории человека), Г.С. Сергеев, исследующий противоречия современного империализма, Р.Э. Абдулов, исследующий противоречия глобального капитализма (один из соавторов настоящей статьи – О.В. Барашкова – также относит себя к представителям новой генерации ПСШКМ). В разной степени применяют разработанную в рамках ПСШКМ методологию и участвуют в диалоге со школой молодые ученые А.З. Арабаджян, О.Б. Лемешонок, Т.Д. Степанова и др.

Следует отметить, что есть немало ученых, которые очень тесно взаимодействуют с ядром школы и в процессе научных исследований (включая совместные публикации), и в различных общественных диалогах. Среди наиболее известных российских исследователей – участников многолетнего научного диалога с этим направлением, следует назвать Г.Г. Водолазова, Р.С. Дзарасова, К.А. Хубиева, В.Н. Шевченко, чьи работы будут подробнее охарактеризованы далее. Активно участвовали в дискуссиях и диалоге с ПСШКМ ушедшие от нас в период пандемии Covid-19 В.Т. Рязанов, уделяющий первостепенное внимание исследованиям современного этапа развития капитализма, в том числе теории кризисов, а также исследованию возможностей постмарксистского синтеза в политической экономике (см.: (Рязанов, 2017; 2019)), и Г.Н. Цаголов, разработавший теорию «интегрального общества», идущего на смену таким общественным системам, как капитализм и «реальный социализм» (подробнее см.: (Цаголов, 2016)). Следует отметить и диалог с философами, работающими на философском факультете МГУ, которые анализируют роль и значение марксистской методологии для развития социально-философской мысли и решения актуальных проблем – К.Х. Момджяном ((Момджян, 2018; 2024)), В.С. Кржевовым и др.

При этом следует подчеркнуть, что каждый из названных выше авторов – прежде всего, самостоятельный ученый, поэтому характеристику его как мыслителя, близкого именно к Постсоветской школе критического марксизма, следует понимать с известной долей условности.

Говоря о *differentiae specificaе* этого течения, отметим, что все его представители базируются на определенном наследии, которое и составляет основу для объединения в данную школу. И в этом наследии важен прежде всего Карл Маркс, на работах которого сформировались все представители школы. В отличие от догматического «марксизма» (советского и не только), работающие в рамках ПСШКМ исследователи акцентируют внимание именно на критическом аспекте марксизма.

Следует подчеркнуть, что марксизм всегда был и остается течением, для которого критика своих предшественников, включая основоположников марксизма – К. Маркса и Ф. Энгельса, является непреложным условием жизненности и развития теории. Однако в XX в. в странах «реального социализма» и не только сформировался широкий круг течений, которые можно условно отнести к догматическому марксизму, в рамках которых положения классиков воспринимались как абсолютная истина и не могли подвергаться сомнению. В отличие от этого догматического течения, представители ПСШКМ считают постоянную конструктивную критику своих предшественников и своих коллег, равно как и самокритику, условием развития своей теории.

Если говорить о тех ученых-титанах, на плечи которых опирается Постсоветская школа критического марксизма, то, безусловно, следует подчеркнуть, что эта школа в полной мере воспроизводит и критически развивает всю совокупность работ К. Маркса и Ф. Энгельса, включая их рукописи, ранние и поздние работы. Представители школы с глубоким уважением, но столь же критически относятся к наследию Г.В. Плеханова и В. Ульянова-Ленина, считая не только первого, но и второго большим мыслителем-теоретиком, не делая при этом из них кумиров, чьи идеи не подлежат творческой критике и развитию.

Если говорить о последователях марксизма середины XX в., то для представителей ПСШКМ наиболее авторитетными, хотя, безусловно, не являющимися априори истинными, являются такие имена, как Д. Лукач, М. Лифшиц, Э. Ильенков, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм и др.

Что касается отношения представителей ПСШКМ к таким течениям западного марксизма или близких к марксизму интеллектуальных традиций, как фрейдомарксизм, Франкфуртская школа, постмодернистские левые течения, аналитический марксизм, то здесь следует подчеркнуть, что в большинстве случаев ученые ПСШКМ взаимодействуют с этими направлениями в гораздо меньшей степени, чем с течениями, которые были названы выше.

Определенный диалог ведется среди ученых ПСШКМ с представителями интеллектуальной традиции троцкизма (Э. Мандел, Д. Бенсаид, А. Каллиникос и др.). В теоретиках троцкизма представителей ПСШКМ привлекает прежде всего их стремление творчески развивать наследие самого Маркса и критическое отношение к сталинским деформациям теории и практики социализма, хотя жесткая политическая ангажированность большинства теоретиков этого направления является одной из причин, по которой представители ПСШКМ не могут быть отнесены к этому направлению.

Представители ПСШКМ активно взаимодействуют и ведут многолетний диалог с такими международными интеллектуальными трендами и академическими изданиями, как “International Critical Thought”, “World Review of Political Economy”, “Science & Society”, “Critical Sociology”, “Geopolitical Economy Research Group”, “Radical Review of Political Economy”, “Radical Philosophy Association”, “Historical materialism” и ряд других.

Как справедливо отмечают в предисловии к своей книге А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, в том, что касается основных положений, по которым представители Постсоветской школы критического марксизма спорят, размышляя о возможности и необходимости позитивной критики Маркса, то здесь все еще сложнее. И это неслучайно, поскольку «ведется *поиск новых решений старых и новых проблем*. Этот поиск ведется, исходя из традиций и наследия разных наук и течений, еще не обретенных окончательных общепринятых (хотя бы в своей среде) формул» (Бузгалин, Колганов, 2019а, Т. 1, с. 26).

В качестве обобщенной характеристики школы отметим, что к числу наиболее важных общих отличительных черт Постсоветской школы критического марксизма следует отнести следующие.

1. Использование преимущественно диалектического метода с дополнением его теорией трансформаций и вопросами диалектики регресса – движения, противоположного прогрессу, включая вопросы реверсивной эволюции (развития, повернутого вспять, т.е. своего рода «попятной» эволюции).

2. Развитие формационного подхода в направлении более тщательного исследования поставленной Марксом и Энгельсом проблемы перехода от «царства необходимости» к «царству свободы» в процессе преодоления отчуждения и прогресса социального освобождения.

3. Исследование нового качества категорий, раскрытых Марксом в «Капитале» – нового качества товара и рынка, денег, капитала и отношений эксплуатации, характерных для современного этапа развития капитализма; на основе этих характеристик дается марксистское объяснение процессов финансиализации, глобализации, мировой эксплуатации и др.

4. Выявление позитивного потенциала и одновременно выделение объективных и субъективных противоречий, приведших к кризису социализма в СССР.

5. Анализ социализма XXI века как нелинейного процесса социального освобождения, то есть процесса диалектического отрицания не только капитализма, но и всей системы отношений социального отчуждения.

Ниже большую часть этих отличительных черт мы раскроем подробнее, при этом подчеркнув, что в рамках Постсоветской школы критического марксизма имеются и определенные разногласия. Ограниченность объема статьи вынудила авторов исключить из дальнейшего рассмотрения проблемы характеристики социализма в СССР и развития социализма в XXI в. (пп. 3 и 5 в приведенном выше списке основных черт школы), а также подробный анализ направлений работы представителей ПСШКМ в области исследований социализма и социалистических тенденций, и сосредоточиться на той части предметного исследовательского поля школы, которая, пусть и не без некоторых оговорок, но является общезначимой и с точки зрения других течений современной социально-гуманитарной и экономической мысли.

Основные отличительные черты школы в целом

Методологические акценты: реактуализация диалектики

6. К числу наиболее важных отличительных характеристик школы в области методологии относится использование преимущественно диалектического метода с дополнением его теорией трансформаций и вопросами диалектики регресса –

движения, противоположного прогрессу, включая вопросы реверсивной, «попятной» эволюции (перехода от более высоких форм развития в сторону более низких).

Использование диалектического метода авторами, принадлежащими к ПСШКМ, означает, что они подчеркивают противоречия общественного развития, рассматривают предмет общества в развитии и подчеркивают, что для развития свойственна не только эволюция, но и качественные революционные изменения (качественные скачки). Кроме того, они используют метод восхождения от абстрактного к конкретному – метод, который применен Марксом в «Капитале». Следует подчеркнуть, что развитие метода восхождения от абстрактного к конкретному является одним из достижений советского марксизма, которое находит свое развитие в рамках ПСШКМ. Этот метод очень редко применяется исследователями. В западном марксизме можно назвать лишь несколько исследователей, применяющих данный метод в 21 веке, среди которых Ш. Сэйерс, К. Артур, Б. Олман. В рамках ПСШКМ диалектический метод применительно к исследованию исторических процессов и современной российской экономики используется в работах А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (Бузгалин, Колганов, 2016а), применительно к анализу проблем культуры и вопросов соотношения культуры и истории – в работах Л.А. Булавка-Бузгалиной ((Булавка, 2007); (Булавка-Бузгалина, 2021)). Для исследования проблем развития сферы образования и социогуманитарной сферы диалектический метод применяется Н.Г. Яковлевой (Яковлева, 2018), для анализа в области социальной философии и философии истории – Б.Ф. Славным (Славин, 2023). Основным методом исследования диалектический метод является также для С.Н. Мареева и Е.В. Мареевой (Мареев, 2012; 2019); (Мареева, 2009), а также для Г.В. Лобастова (Лобастов, 2012; 2021). В деятельности ПСШКМ большое внимание уделяется не только научным исследованиям, но и преподаванию учебных курсов, разработанных на базе марксистской методологии. На базе систематизации этого многолетнего опыта был подготовлен учебник по марксистской политической экономии, являющийся единственным такого рода изданием на постсоветском пространстве (см.: (Бузгалин и др., 2020)). Среди преподаваемых дисциплин в настоящем разделе нашей статьи, посвященном вопросам методологии, хотелось бы выделить курсы, в которых преимущественное внимание уделяется особенностям применения диалектического метода для исследования и объяснения современных социально-экономических явлений (подробнее см.: (Колганов и др., 2025)).

Следует отметить, что среди представителей ПСШКМ существует также группа ученых, которые используют преимущественно метод позитивизма, опираясь на анализ эмпирических фактов, статистических данных, исторических свидетельств, на их систематизацию, а не на исследование диалектических противоречий. Позитивный метод используют преимущественно представители ПСШКМ, работающие в области экономической науки: это М.И. Воейков (Воейков, 2018), С.С. Дзарасов (Dzarasov, 2010); (Дзарасов, 2005; 2012), активно работавший до последнего дня жизни и внесший очень большой вклад в развитие ПСШКМ, а также Р.С. Дзарасов (Дзарасов, 2015; 2023), и др.

Между группами исследователей, активно применяющих диалектический метод, с одной стороны, и придерживающихся позиций позитивизма – с другой, ведется активная полемика. Первые акцентируют внимание на важности исследо-

вания противоречий и качественных переходов, наблюдаемых в развитии социально-экономических систем, а вторые отмечают опасность чрезмерного увлечения диалектикой и построения сложных теоретических конструкций. Этот методологический спор нельзя назвать основным для представителей школы ПСШКМ, но в то же время он является значимым проявлением различий позиций исследователей, наблюдающихся внутри школы. Хотя следует подчеркнуть, что основная линия школы, с точки зрения методологии, – это диалектический метод.

Второй вопрос, по которому среди представителей ПСШКМ ведется большая дискуссия (причем дискуссия, характерная и для мирового марксизма в целом и насчитывающая уже почти вековую историю), – это вопрос о том, какой общественный строй был в Советском Союзе.

В качестве обобщения отметим, что представители ПСШКМ, продолжая традиции критического советского марксизма, в рамках развития диалектического метода раскрывают ключевые положения метода восхождения от абстрактного к конкретному и историкогенетического подхода, обновляя и развивая наследие, которое носит имя «ильенковского». Причем очень важным акцентом здесь является включение в эту проблематику марксистской теории практики, понимаемой не как набор фактов, а конкретно-исторически и деятельностно.

Реактуализация (т.е. введение вновь в научный оборот как важного и актуального вопроса) и развитие диалектического метода позволили исследователям, работающим в рамках ПСШКМ, дать *конструктивную критику постмодернизма и пост(нео-)позитивизма*.

Эта критика ориентирована на выявление причин масштабного распространения этого «нарратива», отрицающего все и всяческие нарративы, а также на раскрытие тех последствий экспансии постмодернизма, которые становятся основанием для отказа от фундаментальных методолого-теоретических исследований. Исходя из этого представители ПСШКМ выступают с критикой широкого распространения в общественных науках позитивизма и так называемого экономического империализма, которые служат основой для воспроизводства и укрепления неолиберального направления в обществоведческих исследованиях.

Такая ситуация не случайна: она стала следствием экспансии превратных форм, когда фетишизм товаров, денег и капитала «удваивается» вследствие развития мира симулякров. «Восстановление в правах» и развитие теории превратных форм также являются одним из важных методологических достижений нового марксизма.

Однако, как отмечают А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, заслугой представителей ПСШКМ является не только «реактуализация методологического наследия марксизма прошлого и позапрошлого веков. <.. > Это наследие дополняется разработкой диалектики трансформаций, генезиса и “заката” общественных систем». При этом самым важным и одновременно сложным стал анализ новыми марксистами «диалектики реверсивного социального движения, регресса, инволюции и раскрытие специфических противоречий, вызывающих нелинейность трансформаций». Эта методология использована ими «для исследования процесса “заката” капитализма и нелинейной диалектики э/инволюции товара, денег и капитала» (Бузгалин, Колганов, 2019а, Т. 1, с. 79).

**Человек в мире отчуждения как ключевая социофилософская проблема
Постсоветской школы критического марксизма**

Важным предметом исследования ПСШКМ стало критическое обновление социофилософского наследия марксизма, или того, что принято называть «историческим материализмом». В последних двух словах скрыта двоякая инверсия: с одной стороны, сведение многообразного социофилософского наследия марксизма лишь к одному его аспекту – материалистическому пониманию истории, а этого последнего – к набору догматических положений сталинской версии «истмата», с другой – совершенно справедливое выделение материализма как исходного пункта марксистской социальной философии, что, в свою очередь, вполне обоснованно позволило одному из ведущих марксистских течений дать это имя – “Historical Materialism” – своему журналу и всей сети.

В этой сфере новый марксизм, с одной стороны, отмечает многие исчезающие из внимания современных исследователей (в том числе марксистов) существенные пункты предыдущего марксистского наследия, а с другой – развивает это наследие, показывая, как оно может «работать» при исследовании ряда современных проблем, и дополняя прежние разработки новыми результатами.

В том, что касается первого, то сторонники рассматриваемого нами направления подчеркивают, что марксистский взгляд на историю далеко не исчерпывается выделением пяти общественно-экономических формаций, как это было сделано в традиционных советских учебниках по историческому материализму. Они акцентируют внимание на том, что и в классических работах Маркса, и в последующих работах ученых-марксистов речь шла не только о данных общественных структурах, но и об азиатском способе производства, а также о необходимости обозначения глобальных скачков в общественном развитии человечества, выделения в историческом процессе двух больших этапов – предыстории и истории, «царства необходимости» и «царства свободы», в терминологии К. Маркса. В этой связи они регулярно обращаются к положениям из знаменитых работ – «Капитала» К. Маркса и «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса, в которых выделяются два этих больших перехода (см. (Маркс, 1962, с. 386-387)).

Не менее значимым «напоминанием», как правило, о «забываемом» наследии К. Маркса в области социальной философии является критическое развитие теории взаимодействия производительных сил и производственных отношений и, в частности, подчинения труда капиталу. С методологической точки зрения, эта теория позволяет показать не только прямую, но и обратную связь в этом взаимодействии.

Подчеркнем и еще один вопрос, рассматриваемый исследователями, работающими в рамках ПСШКМ. Это нечасто акцентируемое даже «продвинутыми» марксистами противоречие общественного бытия, в котором человек выступает одновременно и как творец истории, и как функция объективных отчужденных общественных сил. Это противоречие лежит в основе как исторического прогресса, так и регресса и обуславливает основные черты марксистской теории человека⁴.

⁴ Авторы считают необходимым отметить, что акцент на разработке «марксистской теории человека», который делают исследователи, работающие в рамках ПСШКМ, имеет свои основания, несмотря на постановку вопроса о спорности этой формулировки со стороны ряда обществоведов, внешних по отношению к ПСШКМ. Действительно, можно согласиться с тем, что размышления о человеке посвящены в большей степени ранние труды Маркса, а в дальнейшем он делает акцент на политико-экономической →

Системное представление социально-экономических основ марксистской теории человека, осуществляемое новыми марксистами, позволяет показать систему отношений социального отчуждения и предпосылки социального освобождения Человека.

Новые марксисты претендуют также на разработку совокупности оригинальных положений, характеризующих социально-экономические трансформации. Они продолжают и развивают разработки в области диалектики реверсивного движения и позволяют по-новому взглянуть как на проблемы теории добуржуазных общественных систем, так и на вопросы социопространственного измерения общественного бытия, не слишком активно разрабатывавшиеся в марксизме, но принципиально значимые для понимания контрапунктов глобализации.

Все эти классические и новые положения социальной философии марксизма позволили исследователям, относящим себя к новому марксизму, дать конструктивную критику «цивилизационного подхода». Представители Постсоветской школы критического марксизма подготовили целую серию работ, показывающих, с одной стороны, необходимость творческого диалога с представителями цивилизационного подхода. С другой стороны, они доказывают, что в рамках марксистской традиции XX – начала XXI в. многие положения, приписываемые так называемому цивилизационному подходу, были развиты на основе марксистской методологии. В частности, это касается объяснения специфики российского общества, его истории и особенностей на современном этапе.

ПСШКМ подчеркивает, что марксизм – это не однозначный экономический детерминизм. Это исследование противоречия между подчинением общественного Человека внешним, отчужденным общественным отношениям (рабству, рынку, капиталу) и его ролью творца истории. При этом исследователи этих проблем в рамках ПСШКМ подчеркивают обе эти стороны и делают акцент на том, что сами люди творят историю и именно это социальное творчество масс продвигает мир по дороге социального освобождения. Здесь следует отметить особое внимание ряда исследователей и, в частности, Л.А. Булавка-Бузгалиной, А.В. Бузгалина, А.И. Колганова и др. к проблеме отчуждения и разотчуждения (см.: (Бузгалин, 2018); (Булавка-Бузгалина, 2018); (Колганов, 2018)). Под отчуждением при этом понимается подчинение человека объективным, господствующим над ним общественным отношениям – эксплуатации и др., а под разотчуждением, соответственно, – процесс снятия этого господства, социального освобождения Человека и его труда, общества и культуры от внешних, порабащующих их сил (рынка, бюрократии, денег, капитала и др.). Анализ проблемы разотчуждения позволяет представителям

→ проблематике. Но в то же время существуют работы современных исследователей марксизма, которые аргументированно показывают, что проблема отчуждения находила свое развитие на протяжении всего периода творческой деятельности мыслителя, хотя и в разной степени, и в поздних его произведениях прослеживается преемственность с проблематикой, разрабатываемой ранее. По поводу обоснованности использования формулировки «марксистская теория человека» заметим, что марксизм – это не только работы самого Маркса, но и 150 последующих лет развития марксистских исследований, которые показали, что на базе методологии марксизма (в частности, на базе теории детерминации человека системой общественных отношений, с одной стороны, и роли человека как творца истории – с другой, на основе теории снятия «царства необходимости» и движения к «царству свободы»), а это содержится не только в ранних, но и в поздних работах Маркса и Энгельса) можно развить, продолжить Маркса, что и было сделано отечественными и зарубежными марксистами в области теории человека (см., например, труды Э.В. Ильенкова, Л. Сэва и других исследователей, упоминаемых в настоящей статье). Подробнее см.: (Бузгалин и др., 2023).

ПСШКМ обосновать тезис (в большинстве случаев как бы «забываемый» большинством российских марксистов) о том, что коммунистический идеал формируется не как утопическая мечта, а как выражение объективной направленности процесса социального освобождения – процесса, идущего к все более свободному и гармоничному развитию человека в ассоциации и посредством нее (подробнее см.: (Славин, 2018; 2023)), или, как это сказано в «Манифесте коммунистической партии», – в направлении общества, где «свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 447).

К важнейшим достижениям Постсоветской школы критического марксизма в области социальной философии относится исследование противоречий современной социально-экономической системы – позднего капитализма.

От философии к политической экономии: пролегомены к «Капиталу» XXI века

В области политической экономии исследования ПСШКМ сосредоточены в основном на проблемах противоречий современного капитализма вообще и его российской специфики в частности.

Во-первых, что касается взглядов на природу современного капитализма, то отличительными чертами школы является акцент на том, что *поздний капитализм* характеризуется глубоким внутренним противоречием: относительный прогресс производительных сил и человеческих качеств в рамках позднего капитализма возможен только на основе развития внутри капитализма элементов посткапитализма, коммунизма – таких, как общественное планирование (частичное государственное регулирование), перераспределение части прибыли в пользу трудящихся (социализация), введение экологических ограничений и др. (см., например: (Бузгалин, Колганов, 2016b); (Джабборов, 2016); (Маслов, 2022); (Эпштейн, 2020); (Яковлева, Бузгалин, 2024) и др.). Это отличительная черта школы, так как большинство других ученых в России рассматривает государственное регулирование и ограничения рынка как еще одну стадию в его прогрессивном развитии, не связывая это с ростками посткапиталистических отношений (коммунизма) внутри капитализма.

Во-вторых, общим для ученых школы является рассмотрение современных проблем глобального капитализма на основе *метода «Капитала»* и выявление того, как в XXI в. изменяется содержание основных категорий, раскрытых Марксом (Бузгалин, Колганов, 2019а, Т. 1).

В-третьих, ученые ПСШКМ показывают, как экономические противоречия позднего капитализма проявляются в его *социально-политических противоречиях*, а также аргументируют точку зрения, что развитие социализации, характерное в некоторые периоды истории для некоторых стран «центра» оказывает положительное влияние на экономическую эффективность. Более того, представители ПСШКМ обосновывают тезис, что укрепление социальной справедливости способствует, а не противоречит экономической эффективности (см.: (Бузгалин, 2013); (Аитова, 2016), и др.), показывают изменения в социальной структуре позднего капитализма (см.: (Бузгалин, Колганов, 2019b; 2019c); (Колганов, 2025)), а также применяют методологию *геополитэкономического анализа* к исследованию проблем новейшего империализма (подробнее см.: (Колганов и др., 2022); (Сергеев, 2023)).

Наконец, что касается *России*, то в рамках ПСШКМ принято считать, что для нее характерен особый тип полупериферийного капитализма, характеризующийся господством олигархического капитала, сращенного с высшей государственной бюрократией (см., например: (Колганов, 2015); (Бузгалин, Колганов, 2019а, Т. 2, с. 660-759)).

Постсоветская школа критического марксизма и другие направления марксистской мысли в постсоветской России

Как мы уже отметили выше, период после распада СССР ознаменовался господством идей, которые с определенной долей условности можно обозначить как неолиберальные, и марксистские исследования оказались на периферии общественной мысли. При этом, однако, в России ситуация сложилась в чем-то более негативно, а в чем-то более позитивно, чем в странах Запада. С одной стороны, в России, как и в странах Западной Европы, марксизм практически исчез из числа учебных дисциплин и основных направлений исследовательской деятельности государственных и частных структур (университетов, исследовательских центров и т.д.). С другой стороны, в России не было таких радикальных «чисток», как в ФРГ, где подавляющее большинство обществоведов-марксистов из бывшей ГДР были вообще лишены работы. На постсоветском пространстве бывшие обществоведы, в большинстве случаев являвшиеся более или менее искренними приверженцами марксизма, на протяжении буквально пары лет превратились в сторонников других теорий и направлений в области философии, политической экономии, социологии, политологии, истории и т.д. Однако определенная часть ученых сохранила и верность своим научным традициям, и свои идейные позиции, сформировав целый ряд общественных течений, которые развиваются и укрепляются, завоевав в настоящее время позиции меньшинства, но уважаемого и признанного в академическом сообществе.

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев, однако, положения социальной философии, политической экономии и политической теории Маркса современными обществоведами рассматриваются как отжившие свое и заслуживающие изучения исключительно как феномен истории.

В то же время существует целый ряд других течений, которые признают, в большей или меньшей степени, позитивную, конструктивную роль марксистской парадигмы.

К числу таких течений следует отнести весьма специфическое направление, которое условно может быть названо «либеральным марксизмом» (Гайдар, Мау, 2004) и др.). Его представители подчеркивают, что в своей академической части марксистская теория содержит ряд конструктивных положений, особенно это касается вопросов классической политической экономии и некоторых вопросов философии истории, однако все социально-политические и идеологические выводы марксизма следует считать устаревшими.

В качестве более близкого к марксизму направления следует выделить социал-демократическое течение общественной мысли, в рамках которого следует назвать таких ученых, как В. Афанасьев, А. Вебер, А. Галкин, Р. Гринберг, Ю. Красин, В. Медведев, Р. Медведев, Б. Орлов, Ю. Плетников, В. Толстых и др. (см. например: (Галкин, Красин, 2003); (Гринберг, 2010); (Медведев В., 2003); (Плетников, 2008)). Философская составляющая этого направления выражена в наиболее полной

и яркой форме в книге Т.И. Ойзермана «Марксизм и утопизм» (Ойзерман, 2003). Следует подчеркнуть, что российские сторонники социал-демократической линии в большинстве случаев воспроизводят основные положения, характерные для их коллег из Западной Европы и США, характеризуя марксизм как академически во многом правомерную теорию, требующую, однако, существенного пересмотра в соответствии с принципиальными изменениями, произошедшими в природе капиталистического общественного строя на протяжении второй половины XX в. в западных странах и не только. Они, как правило, в большей степени тяготеют к работам Франкфуртской школы и других авторов, близких к этому направлению.

Следует подчеркнуть, что в России существует значительное направление, которое можно квалифицировать именно как догматический марксизм. Его сторонники воспроизводят основные положения советской обществоведческой мысли конца 1930-х – начала 1950-х гг., акцентируя внимание на работах Сталина и его последователей.

Между этими двумя направлениями располагается широкий круг авторов, большинство из которых трудно отнести однозначно к какому-либо одному из интеллектуальных течений и которые характеризуются скорее преимущественным вниманием к каким-либо конкретным вопросам марксизма. К такому кругу исследователей следует отнести сообщество последователей одного из крупнейших философов второй половины XX в. Э.В. Ильенкова (Г.В. Лобастов, Е.В. Мареева и др. – подробнее о развитии интеллектуальной традиции «Ильенковской школы» см.: (Мареева, 2024); (Лобастов, 2000)) и последователей двух других крупных философов-мыслителей – В.А. Вазюлина (А.П. Сегал (Сегал, 2018); (Кошель, Сегал, 2018)) и М.А. Лифшица (В.Г. Арсланов (Арсланов, 2007)), школы в области политической экономии, развивающие и продолжающие идеи Н.А. Цаголова (А.А. Пороховский, К.А. Хубиев и др., см.: (Пороховский, 2016; 2020); (Хубиев, 2024; 2025)), мир-системного анализа (Г.Д. Гловели (Гловели, 2009); (Гловели, 2018)) и ряд других. Для целого ряда авторов характерно большое внимание к вопросам развития марксизма в Китае. Среди наиболее известных ученых этого направления следует выделить прежде всего В.Н. Шевченко (Шевченко, 2019) и ряд его коллег.

Наконец, нельзя не отметить, что в России сохраняется и течение ортодоксальных последователей Маркса, по-справедливому замечанию А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, «в лице одних представителей доходящее до сталинско-ждановской гротесковости, в лице других (прежде всего – Р.И. Косолапов и Д.В. Джохадзе) – возвышающееся до адекватности классическому наследию самого Маркса. В большинстве случаев эти авторы воспроизводят основные положения советских стандартов середины прошлого века с добавлением новаций, главным образом касающихся критики – вполне обоснованной – современного капиталистического развития России и более или менее сильными сталинистскими тенденциями» (Бузгалин, Колганов, 2019а, Т. 1, с. 23).

Если оставить в стороне тех авторов, кто либо догматически пытается воспроизводить положения самого Маркса, либо, по сути дела, отказывается от основных парадигмальных определенностей этого мыслителя, то окажется, что круг критических сторонников Маркса в России хотя и весьма разнороден, но имеет свои отличительные черты, обусловленные, главным образом, предшествующим развитием марксистских исследований в СССР.

* * *

Возвращаясь к характеристике Постсоветской школы критического марксизма, следует заметить, что в целом главной отличительной особенностью воззрений ее сторонников является (1) *единство и целостность, взаимоадекватность ее основных методологических и теоретических положений*, а также (2) *их ориентация на учет современных социально-преобразовательных практик, как российских, так и международных, в ходе разработки и развития теории*.

Что касается первого, то основные положения методологии (материалистическая диалектика, внимание к проблемам трансформаций, включение в исследование реверсивных, регрессивных процессов и др.) оказываются основой для формирования теоретических положений, отличающих школу. В области социальной философии – это диалектика отчуждения и разотчуждения, противоречие Человека как раба и как творца истории, нелинейность трансформации «царства необходимости» в «царство свободы» и др. В области политэкономии – это диалектическая трактовка позднего капитализма как периода нелинейного генезиса посткапиталистических элементов (элементов коммунизма) внутри сохраняющего свое господство капитализма и вытекающие из этого более конкретные положения.

Что касается учета современных практик в разработке и развитии теории, то ученые ПСШКМ активно исследуют практики применения нерыночных отношений, включая практики селективного планирования и государственной поддержки общественного сектора, деятельности кооперативов и участия работников в управлении предприятиями, в том числе в странах Латинской Америки, практики социализма с китайской спецификой в современном Китае, и мн. др. Также представители ПСШКМ участвуют в организации социальных форумов, научных семинаров для изучения нерыночных практик, создавая тем самым условия для их осмысления и извлечения из них уроков для дальнейшего развития своей теории.

Важно подчеркнуть, что при наличии определенных общих черт, отличающих школу, она *не является единой организацией* по типу политических партий или закрытых корпораций. ПСШКМ – это, как было сказано в начале текста, открытая сеть. Ее теоретические отличительные черты, «границы», очерченные выше, относительны и довольно размыты, что абсолютно нормально для любой школы в области социальных наук.

Каждый из ученых, в той или иной степени отождествляющих себя со школой, – это самостоятельная творческая личность, которая по ряду пунктов отличается от того, что составляет отличительные черты школы в целом. Каждый из ученых ПСШКМ в чем-то выходит за рамки «границ» школы, в чем-то не совпадает с другими учеными. Более того, в рамках школы идут активные дискуссии, что делает ее живой и открытой.

ЛИТЕРАТУРА

Аитова Г.Ш. Исторософский взгляд на проблему справедливости: российская специфика // Вопросы философии. 2016. № 5. С. 15-26.

Арсланов В.Г. Постмодернизм и русский «третий путь»: tertium datur российской культуры XX века. М.: Культурная революция, 2007. – 653 с.

Бузгалин А.В. Справедливость как предпосылка свободы и эффективности: обновление социального проекта возможно? // Социологические исследования. 2013. № 3. С. 135-145.

Бузгалин А.В. Человек в мире отчуждения: к критике либерализма и консерватизма. Реактуализация марксистского наследия // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 190-201.

Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А., Колганов А.И. Гуманистический потенциал советского критического марксизма // Вопросы философии. 2022. № 4. С. 153-164. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-4-153-164>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Капитал» К. Маркса и современная система капиталистических производственных отношений: опыт восхождения от абстрактного к конкретному // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2016а. № 2. С. 3-25.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века // Вопросы экономики. 2016б. № 1. С. 63-80.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. 5-е изд., доп. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс reloaded). Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД, 2019а.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Детерминанты социально-классового структурирования общества и их специфика в условиях системных трансформаций // Вопросы философии. 2019б. № 6. С. 50-61. <https://doi.org/10.31857/S004287440005336-4>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019с. № 1. С. 18-28. <https://doi.org/10.31857/S013216250003744-1>

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд., стер. М.: Ленанд, 2020. – 560 с.

Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Человек, человеческий потенциал, человеческий капитал в зеркале политической экономии (статья 1-я) // Российский экономический журнал. 2023. № 1. С. 4-21.

Булавка Л.А. Социалистический реализм: превратности метода: Философский дискурс. М.: Культурная революция, 2007. – 272 с.

Булавка-Бузгалина Л.А. Культура как рынок: «не продается вдохновенье»? // Вопросы философии. 2021. № 3. С. 5-17. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-3-5-17> EDN: TLIDQV

Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 202-214.

Воейков М.И. Марксизм и Россия: от теории к практике и обратно // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 39-54. EDN: XPBVGH

Гайдар Е., Мау В. Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная апология) (окончание) // Вопросы экономики. 2004. № 6. С. 28-56.

Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия: Quo vadis? М.: Ин-т социологии РАН, 2003.

Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальным моделям. СПб.: Алетейя, 2009. – 202 с.

Гловели Г.Д. Политэкономия в широком смысле: марксизм и мир-системный анализ // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 86-111.

Гринберг Р.С. Возвращение политической экономии (о книге А. Бузгалина и А. Колганова «Пределы капитала: методология и онтология») // Вопросы экономики. 2010. № 11. С. 148-154. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-11-148-154> EDN: MVXOGN

Джабборов Д.Б. Прогресс человеческих качеств: рыночные и пострыночные механизмы стимулирования социально-экономического развития // Экономическое возрождение России. 2016. № 4. С. 68-73.

Дзарасов Р.С. Капитализм и социализм на весах политической экономии // Вопросы политической экономии. 2015. № 3. С. 30-41.

Дзарасов Р.С. Генезис современного российского капитализма // Вопросы политической экономии. 2023. № 3. С. 162-173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320095> EDN: PIVUGL

Дзарасов С.С. Способен ли частный капитал модернизировать российскую экономику? // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 131-147. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2005-4-131-147>

Дзарасов С.С. Куда Кейнс зовет Россию? М.: Алгоритм, 2012. - 304 с.

Колганов А.И. Экономика России 2000-х: проблемы воспроизводства в экономической системе периферийного капитализма // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 99-115. EDN: YKGUZJ

Колганов А.И. Маркс-XXI: пределы и потенциал социальной философии: Критические ремарки // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 180-193.

Колганов А.И. Диффузия социальной структуры современного капитализма как отражение формирования посткапиталистических тенденций // Социологические исследования. 2025. № 3. С. 132-144.

Колганов А.И., Булавка-Бузгалина Л.А., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Курс «Логика «Капитала» К. Маркса: реактуализация диалектического метода (социально-экономический контекст)» // Вопросы политической экономии. 2025. № 1. С. 127-137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15072932> EDN: KRYOGO

Колганов А.И., Маслов Г.А., Толкачев С.А., Хубиев К.А. Империализм XXI века: политико-экономический анализ (по следам дискуссии) // Вопросы политической экономии. 2022. № 3. С. 76-84 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7278282> EDN: AVIPCY

Кошель В.А., Сегал А.П. Логика «Капитала» и осмысление современного общества // Credo New. 2018. № 3. С. 198-217. EDN: XYJNVZ

Лобастов Г.В. Ильенков как философ // Вопросы философии. 2000. № 2. С. 169-175.

Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Русская панорама, 2012. – 560 с.

Лобастов Г.В. Вокруг метода. О путях формирования методологической способности // Вопросы политической экономии. 2021. № 2. С. 83-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5040324> EDN: FGGOEK

Мареев С.Н. Экономическая теория Маркса и ее критики. М.: МИРБИС, 2012.

Мареев С.Н. О диалектике как восхождении от абстрактного к конкретному // Вопросы политической экономии. 2019. № 1. С. 128-133. EDN: LPSAHN

Мареева Е.В. Э. Ильенков и «Ильенковская школа»: страницы интеллектуальной истории // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2024. № 2. С. 8-17.

Мареева Е.В. Ильенков и Поппер о своеобразии социальной науки // Логос. 2009. № 1. С. 163-174.

Маркс К. Капитал. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1962. Т. 25. Ч. II. – 551 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 4. М., 1955. – 615 с.

Маслов Г.А. Постсоветская политическая экономия в поисках ответа на вызовы научно-технической революции // Вопросы политической экономии. 2022. № 4. С. 101-113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7521918>. EDN: LXIZTK

Медведев В.А. Перед вызовами постиндустриализма: взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономики России. М.: Альпина-Паблишер, 2003. – 438 с.

Момджян К.Х. Проблема посткапитализма в свете формационной типологии истории // Вопросы политической экономии. 2024. № 2. С. 90-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12622477>. EDN: JOCPHY

Момджян К.Х. О фундаментальных понятиях социальной теории К. Маркса // Вопросы философии. 2018. № 12. С. 73-76. <https://doi.org/10.31857/S004287440002586-9> EDN: YPXGOT

Ойзерман Т. Марксизм и утопизм. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 566 с.

Плетников Ю.К. Материалистическое понимание истории и проблемы теории социализма. М.: Альфа-М, 2008. – 368 с.

Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 8-22. EDN: YKSKUH

Пороховский А.А. Еще раз о политической экономии как научной и учебной дисциплине (по поводу дебатированных аспектов проблемы) // Российский экономический журнал. 2020. № 5. С. 118-128. <https://doi.org/10.33983/0130-9757-2020-5-118-128>. EDN: MLRTXD

Рязанов В.Т. «Капитал» К. Маркса и современный капитализм: возможности и преимущества политэкономии постмарксистского синтеза // Вопросы политической экономии. 2017. № 4. С. 10-29. EDN: YROFBZ

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019. – 436 с.

Сегал А.П. Формирование представлений К. Маркса о внутреннем источнике развития общества // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 6. С. 14-26. EDN: YSQIDJ

Сергеев Г.С. Империализм-XXI: монополистическая плановость в системе отношений позднего капитализма // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 36-45. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36

Славин Б.Ф. О социальном идеале Маркса и исторических пределах развития капитализма // Социологические исследования. 2018. № 5. С. 33-42. <https://doi.org/10.7868/S0132162518050045> EDN: XQHYQH

Славин Б.Ф. Марксизм: испытание будущим: О дискуссионных вопросах теории и истории марксизма. Изд. стереотипн. М.: УРСС, 2023. – 400 с.

Хубиев К.А. Школа Цаголова: содержание, научное и практическое значение // Вопросы политической экономии. 2025. № 1. С. 48-64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15072888>. EDN: CZQXHO

Хубиев К.А. Качественные и количественные характеристики экономического роста // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 124-135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13895691>. EDN: NMCNМК

Цаголов Г.Н. (ред.) Новое интегральное общество: общетеоретические аспекты и мировая практика. М.: ЛЕНАНД, 2016.

Шевченко В.Н. Теория формаций К. Маркса и исторический опыт современного Китая // Маркс против Маркса: Постсоветская школа критического марксизма / Под ред. А.В. Бузгалина, М.И. Воейкова. М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 461–490.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 20. М.: Политиздат, 1961. – 827 с.

Эпштейн Д.Б. Социализация капитализма: потенциал и пределы // Альтернативы. 2020. № 1. С. 36-46.

Яковлева Н.Г. Противоречия образования XXI века: взгляд сквозь призму марксистской методологии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 6. С. 45-62. EDN: VQHJDM

Яковлева Н.Г., Бузгалин А.В. Социальная сфера в эпоху позднего капитализма: про/регресс человеческого потенциала // Российский экономический журнал. 2024. № 1. С. 4-22. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2024_1_4.

Dzarusov S. Critical Realism and Russian Economics. Cambridge Journal of Economics. 2010;34(6):1041-1056.

Информация об авторах

Чэнь Хун – директор Института марксизма Хайнаньского педагогического университета, профессор, научный руководитель докторантов, Хайкоу, КНР.
(E-mail: 1359138003@qq.com)

Барашкова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors

Cheng Hong – Director of the Institute of Marxism of Hainan Normal University, Professor, Doctoral Research Supervisor, Haikou, PRC.
(E-mail: 1359138003@qq.com)

Olga V. Barashkova – Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.